

Peran Penjaminan Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di PKBM Dahlia

The Role of Quality Assurance in Improving the Quality of Education at PKBM Dahlia

Wulan Sari¹, Dr Yuka Martlisda Anwika², Rahmat Fahmi³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 23 April 2026

Revised 25 April 2026

Accepted 30 April 2026

Available online 09 May 2026

Keywords

Penjaminan mutu, Pendidikan Masyarakat, PKBM, Kualitas Pendidikan

Keywords:

Quality Assurance, Community Education, PKBM, Education Quality

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penjaminan mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di PKBM Dahlia Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Peran pengelola dan tutor menjadi kunci dalam menjaga kualitas pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan warga belajar. Penjaminan mutu tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga keterampilan hidup dan kemandirian. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan agar kualitas pendidikan di PKBM semakin optimal.

ABSTRAK

This study aims to analyze the role of quality assurance in improving the quality of education at the Dahlia Community Learning Center (PKBM) in Pekanbaru City. The approach used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that quality assurance is implemented through the stages of planning, implementation, evaluation, and ongoing follow-up. The role of managers and tutors is key to maintaining the quality of learning that is oriented towards the needs of the learners. Quality assurance not only improves learning outcomes but also life skills and independence. However, obstacles remain, such as limited facilities and human resources. Therefore, continuous strengthening of the quality assurance system is necessary to optimize the quality of education at PKBM.

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien serta mampu menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Sallis, 2021). Dalam implementasinya, penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) yang menuntut keterlibatan seluruh komponen lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan masyarakat, penjaminan mutu menjadi sangat penting karena pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan warga belajar sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan mutu yang berbeda dibandingkan pendidikan formal (Sudjana, 2021). Fleksibilitas ini di satu sisi menjadi kekuatan, namun di sisi lain juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan pendidikan.

Pendidikan masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal (UNESCO, 2021). PKBM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan kesetaraan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan

*Corresponding Author

Email: wulan.sari5147@student.unri.ac.id

masyarakat yang menekankan pada pengembangan keterampilan hidup (life skills) dan kemandirian. Penjaminan mutu dalam PKBM tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, kompetensi tutor, manajemen lembaga, serta relevansi program dengan kebutuhan masyarakat (Mulyasa, 2022). Dengan demikian, mutu pendidikan dalam PKBM bersifat holistik dan mencerminkan keberhasilan lembaga dalam memenuhi kebutuhan belajar warga masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, serta sistem manajemen yang belum optimal (Nasution, 2021). Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu jika tidak diatasi secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya pemahaman pengelola dan tutor terhadap konsep serta praktik penjaminan mutu juga menjadi hambatan dalam penerapannya di lapangan (Bush, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu.

PKBM Dahlia sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal di Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya dalam program pendidikan kesetaraan dan pemberdayaan (Zamroni, 2023). Keberadaan lembaga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, efektivitas penjaminan mutu di lembaga ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana implementasinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan dampak nyata bagi warga belajar (Wibowo & Gunawan, 2024). Kajian ini penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penjaminan mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di PKBM Dahlia Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya (Hattie, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penjaminan mutu dalam konteks pendidikan nonformal di PKBM Dahlia Kota Pekanbaru (Creswell, 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap proses, makna, dan pengalaman yang terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait implementasi penjaminan mutu, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan program (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada dinamika proses yang berlangsung dalam lingkungan PKBM.

Subjek penelitian terdiri dari pengelola, tutor, dan warga belajar di PKBM Dahlia yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses penjaminan mutu (Moleong, 2021). Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam dari berbagai perspektif, sehingga data yang dihasilkan lebih kaya dan berimbang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles & Huberman, 2020). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran dan pelaksanaan program penjaminan mutu di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci guna memperoleh informasi yang lebih detail mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap implementasi penjaminan mutu. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Untuk menjamin

keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Arikunto, 2021). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul selama proses penelitian. Dengan pendekatan dan prosedur tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran penjaminan mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di PKBM Dahlia Kota Pekanbaru.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PKBM Dahlia Pekanbaru, diperoleh gambaran bahwa implementasi penjaminan mutu telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Proses penjaminan mutu tersebut melibatkan seluruh unsur dalam lembaga, mulai dari pengelola, tutor, hingga warga belajar sebagai subjek utama dalam kegiatan pendidikan. Hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa poin berikut:

Perencanaan Penjaminan Mutu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKBM Dahlia telah melakukan perencanaan penjaminan mutu melalui penyusunan program kerja yang sistematis dan terstruktur. Perencanaan tersebut melibatkan pengelola dan tutor dalam menentukan tujuan pembelajaran, strategi pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Program yang disusun tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi tutor dan penguatan manajemen lembaga.

Selain itu, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan warga belajar serta kondisi sosial masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penjaminan mutu telah bersifat kontekstual dan adaptif, sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Pada tahap pelaksanaan, penjaminan mutu diwujudkan melalui proses pembelajaran yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan warga belajar. Tutor menerapkan metode pembelajaran yang lebih aplikatif, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pembelajaran juga menunjukkan adanya interaksi yang aktif antara tutor dan warga belajar. Hal ini menciptakan suasana belajar yang partisipatif dan kondusif. Selain itu, pengelola Lembaga turut melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan Pengendalian Mutu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap warga belajar.

Pengendalian mutu dilakukan melalui pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Setiap kekurangan yang ditemukan dalam proses pembelajaran menjadi bahan refleksi bagi pengelola dan tutor untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai mekanisme perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Dampak Penjaminan Mutu terhadap Kualitas Pendidikan

Penjaminan mutu yang diterapkan di PKBM Dahlia memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi warga belajar dalam kegiatan pembelajaran serta meningkatnya kualitas interaksi antara tutor dan warga belajar.

Selain itu, warga belajar menunjukkan peningkatan dalam keterampilan hidup (life skills) yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Penjaminan mutu juga berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan lembaga, sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Kendala tersebut menjadi tantangan bagi lembaga untuk terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan mutu di PKBM Dahlia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi warga belajar, kualitas proses pembelajaran yang lebih baik, serta adanya peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh warga belajar. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk mendukung optimalisasi penjaminan mutu di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Perencanaan Penjaminan Mutu

Perencanaan penjaminan mutu di PKBM Dahlia Kota Pekanbaru dilakukan melalui penyusunan program kerja tahunan yang melibatkan pengelola dan tutor secara partisipatif (Zamroni, 2023). Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan perencanaan biasanya dilaksanakan pada awal tahun ajaran melalui rapat internal yang membahas program pembelajaran Paket B dan Paket C, jadwal pembelajaran, serta pembagian tugas tutor. Dalam praktiknya, pengelola PKBM Dahlia menyusun rencana program dengan mempertimbangkan karakteristik warga belajar yang sebagian besar merupakan remaja putus sekolah dan pekerja muda. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan warga belajar, sejalan dengan konsep pengelolaan pendidikan berbasis kebutuhan (Mulyasa, 2022).

Selain itu, perencanaan juga mencakup pengembangan kompetensi tutor melalui kegiatan diskusi internal dan berbagi pengalaman mengajar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan secara sederhana namun berkelanjutan. Perencanaan yang dilakukan secara sistematis ini menjadi dasar penting dalam implementasi penjaminan mutu di PKBM Dahlia (Sallis, 2021).

Keterlibatan tutor dalam proses perencanaan menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan lembaga. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan, keterlibatan warga belajar dalam tahap perencanaan masih terbatas, sehingga prinsip partisipatif belum sepenuhnya optimal (Glickman et al., 2022).

Perencanaan program di PKBM Dahlia juga mengacu pada standar pendidikan nonformal yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam penyusunan kurikulum dan target capaian pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat fleksibel, PKBM tetap berupaya menjaga kesesuaian dengan standar nasional pendidikan nonformal (Kemendikbud, 2021).

Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Pelaksanaan penjaminan mutu di PKBM Dahlia diwujudkan melalui proses pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kondisi warga belajar (Sudjana, 2021). Berdasarkan observasi, kegiatan pembelajaran biasanya dilaksanakan pada sore hingga malam hari untuk menyesuaikan dengan jadwal kerja warga belajar. Tutor memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas pembelajaran, baik dalam penyampaian materi maupun dalam membangun interaksi yang aktif dengan warga belajar. Dalam praktiknya, tutor di PKBM Dahlia cenderung menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran berbasis pengalaman, sehingga suasana belajar menjadi lebih partisipatif (Hattie, 2020).

Pengelola juga melakukan supervisi secara informal dengan cara memantau kehadiran tutor dan keterlaksanaan pembelajaran. Meskipun belum dilakukan secara sistematis menggunakan instrumen baku, supervisi ini tetap memberikan kontribusi dalam menjaga kualitas pembelajaran (Sergiovanni, 2020). Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat kontekstual, misalnya dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari warga belajar, seperti pengelolaan keuangan sederhana atau keterampilan kerja. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran aplikatif dalam pendidikan nonformal (Slavin, 2020).

Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan warga belajar, yang ditunjukkan dengan tingkat kehadiran yang relatif stabil dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran (OECD, 2020). Namun demikian, keterbatasan media pembelajaran seperti alat peraga dan teknologi masih menjadi kendala dalam optimalisasi proses pembelajaran.

Evaluasi Dan Pengendalian Mutu

Evaluasi penjaminan mutu di PKBM Dahlia dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembelajaran dan capaian hasil belajar warga belajar (Sudjana, 2021). Berdasarkan data dokumentasi, evaluasi dilakukan melalui penilaian harian, tugas, serta ujian akhir program kesetaraan.

Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada keterampilan praktis yang dimiliki warga belajar, seperti kemampuan komunikasi dan keterampilan dasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi di PKBM Dahlia bersifat komprehensif (Arikunto, 2021).

Pengendalian mutu dilakukan melalui diskusi evaluatif antara pengelola dan tutor setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam forum tersebut, dibahas kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan pada pertemuan berikutnya (Nasution, 2021).

Meskipun belum menggunakan sistem penjaminan mutu yang formal seperti di pendidikan formal, praktik evaluasi berkelanjutan ini mencerminkan penerapan prinsip Total Quality Management (TQM) dalam konteks sederhana (Arcaro, 2020). Hasil evaluasi juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, seperti penyesuaian metode pembelajaran dan perbaikan jadwal kegiatan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien (Creswell, 2021).

Dampak Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu yang diterapkan di PKBM Dahlia memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hasil belajar warga belajar (UNESCO, 2021). Hal ini terlihat dari meningkatnya tingkat kelulusan pada program Paket C dalam dua tahun terakhir serta meningkatnya kepercayaan diri warga belajar dalam mengikuti ujian. Selain itu, warga belajar juga mengalami peningkatan keterampilan hidup, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Dampak ini menunjukkan bahwa pendidikan di PKBM Dahlia tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pada pemberdayaan individu (OECD, 2020).

Dari sisi tutor, penjaminan mutu mendorong peningkatan profesionalisme, terutama

dalam hal metode pembelajaran dan pengelolaan kelas. Tutor menjadi lebih reflektif terhadap proses pembelajaran yang dilakukan (Wibowo & Gunawan, 2024). Manajemen lembaga juga menjadi lebih terarah, terutama dalam perencanaan program dan evaluasi kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan PKBM Dahlia secara keseluruhan (Zamroni, 2023).

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas pembelajaran, minimnya dukungan teknologi, serta keterbatasan jumlah tutor. Kendala ini menjadi tantangan dalam mengoptimalkan implementasi penjaminan mutu di PKBM Dahlia (Bush, 2020).

SIMPULAN

Penjaminan mutu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di PKBM Dahlia Kota Pekanbaru (Sallis, 2021). Implementasi penjaminan mutu di lembaga ini telah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian yang berjalan secara sistematis meskipun masih dalam bentuk yang sederhana (Mulyasa, 2022).

Perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pengelola dan tutor, serta disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar. Pelaksanaan pembelajaran menunjukkan adanya fleksibilitas dan pendekatan kontekstual yang menjadi ciri khas pendidikan nonformal, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran. Sementara itu, evaluasi dan pengendalian mutu dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian hasil belajar dan refleksi kegiatan pembelajaran (UNESCO, 2021).

Penjaminan mutu di PKBM Dahlia tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil belajar, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup, kemandirian, serta peningkatan profesionalisme tutor. Selain itu, sistem pengelolaan lembaga menjadi lebih terarah dan terstruktur dalam menjalankan program pendidikan (Nasution, 2021).

Namun demikian, implementasi penjaminan mutu masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek sarana prasarana, sumber daya manusia, dan belum optimalnya sistem penjaminan mutu yang terstandar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu di PKBM Dahlia masih berada pada tahap pengembangan dan memerlukan penguatan agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

REFERENSI

- Ananda, R. (2023). *Pengelolaan pendidikan*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. [Google Scholar](#)
- Arcaro, J. (2020). *Quality in education: An implementation handbook*. CRC Press. [Google Scholar](#)
- Arikunto, S. (2021). *Evaluasi pendidikan*. Bumi Aksara. [Google Scholar](#)
- Bush, T. (2020). *Educational leadership and management*. Sage Publications. [Google Scholar](#)
- Creswell, J. W. (2021). *Research design*. Sage. [Google Scholar](#)
- Fitriani, N. (2024). *Evaluasi mutu pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. [Google Scholar](#)
- Glickman, C., et al. (2022). *Supervision and instructional leadership*. Pearson. [Google Scholar](#)
- Hattie, J. (2020). *Visible learning*. Routledge. [Google Scholar](#)
- Hidayat, T. (2021). *Sistem penjaminan mutu*. *Jurnal Pendidikan*. [Google Scholar](#)
- Kemendikbud. (2021). *Standar nasional pendidikan*. [Google Scholar](#)
- Kurniawan, B. (2023). *Peningkatan mutu sekolah*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. [Google Scholar](#)
- Lestari, S. (2022). *Kualitas pendidikan dasar*. *Jurnal Pendidikan Nasional*. [Google Scholar](#)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative data analysis*. Sage. [Google Scholar](#)

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. [Google Scholar](#)
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara. [Google Scholar](#)
- Nasution, S. (2021). *Manajemen mutu pendidikan*. Bumi Aksara. [Google Scholar](#)
- OECD. (2020). *Education at a glance 2020*. OECD Publishing. [Google Scholar](#)
- Pratama, Y. (2024). *Supervisi pendidikan dasar*. *Jurnal Pendidikan Dasar*. [Google Scholar](#)
- Putri, D. (2022). *Evaluasi pembelajaran*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. [Google Scholar](#)
- Rahman, A. (2022). *Quality assurance in schools*. *Journal of Education*. [Google Scholar](#)
- Sallis, E. (2021). *Total quality management in education*. Routledge. [Google Scholar](#)
- Sergiovanni, T. J. (2020). *The principalship*. Pearson. [Google Scholar](#)
- Siregar, R. (2023). *Manajemen mutu pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. [Google Scholar](#)
- Slavin, R. E. (2020). *Educational psychology*. Pearson. [Google Scholar](#)
- Sudjana, D. (2021). *Pendidikan nonformal*. Falah Production. [Google Scholar](#)
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta. [Google Scholar](#)
- UNESCO. (2021). *Education quality report*. UNESCO Publishing. [Google Scholar](#)
- Wibowo, A., & Gunawan, I. (2024). *Implementasi supervisi pendidikan*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. [Google Scholar](#)
- Yusuf, M., & Anwar, M. (2024). *Evaluasi pendidikan*. *Jurnal Pendidikan*. [Google Scholar](#)
- Zamroni. (2023). *Manajemen pendidikan*. Gavin Kalam Utama. [Google Scholar](#)